

KATMAN PORTAL

Emeğin Bölüşüm İçindeki Payının 45 Yılı

Author(s): Cem Oyvat

Published: Mayıs 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4758>

Abstract Türkiye'de emeğin millî gelirden aldığı pay 1980'den 2025'e nasıl şekillendi? 12 Eylül Darbesi'nden AKP iktidarına, kur krizlerinden asgari ücret politikalarına uzanan 45 yıllık süreçte emeğin bölüşümdeki yerini "emek payı" hesaplamalarıyla inceliyoruz.

Published by Katman Portal · Mayıs 4, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4758>